

4. Graffiti as art of the 20th century // Graffitimarket.ru URL: <http://graffitimarket.ru/article/20324/>. Styles of graffiti // Caitik.ru URL: <http://caitik.ru/1155-style-graffiti.html>

5. Graffiti and those who are against. How to resolve the conflict? // graffitimarket.ru URL: <http://graffitimarket.ru/article/654/>

РОЛЬ ПОНИМАНИЯ ФИЗИОЛОГИИ НОВОРОЖДЁННЫХ В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОТОСЪЁМКИ

10.5281/zenodo.15366135

Игнатова Н.С.

фотограф новорожденных,
Канада, г. Сарри

В статье рассматривается влияние знания физиологических особенностей новорождённых на организацию и проведение профессиональной фотосъёмки в жанре newborn. Подчёркивается, что новорождённые обладают уникальными анатомо-физиологическими характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе поз, освещения, реквизита и продолжительности съёмки. Основываясь на научной литературе в области неонатологии и офтальмологии, а также на практических рекомендациях специалистов, автор предлагает систематизированный подход к безопасной и эстетически обоснованной фотосъёмке младенцев. Статья содержит рекомендации для фотографов и перспективы междисциплинарного взаимодействия с медицинским сообществом.

Ключевые слова: физиология новорождённых, безопасность младенцев, зрительное восприятие, температура, освещение, позирование, методика фотосессии, неонатология, профессиональная фотография.

Актуальность исследования

В последние годы наблюдается устойчивый рост популярности фотосъёмки новорождённых как отдельного жанра художественной фотографии. Родители стремятся запечатлеть первые дни жизни ребёнка, обращаясь к профессиональным фотографам. Однако специфика работы с новорождёнными требует не только эстетического взгляда, но и понимания физиологических особенностей младенца – его поз, терморегуляции, реакции на свет и шум, фаз сна и бодрствования.

Отсутствие таких знаний может не только снизить качество съёмки, но и привести к дискомфорту или рискам для ребёнка. В этой связи возникает потребность в системном подходе, который объединяет фотографическое мастерство и базовые знания в области физиологии новорождённых.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и обоснование значимости понимания физиологии новорождённых для оптимизации процесса фотосъёмки, повышения её качества и обеспечения безопасности младенца.

Материалы и методы исследования

Методологическая основа исследования включает:

- Обзор научной литературы по физиологии и сенсорному развитию новорождённых: публикации в области педиатрии, неонатологии, офтальмологии;
- Контент-анализ специализированных изданий и пособий по newborn-фотографии;

- Качественный сравнительный анализ практик фотосъёмки с учётом физиологических параметров: освещение, позы, реквизит, продолжительность съёмки;
- Междисциплинарный подход с привлечением концепций из медицинской психофизиологии и визуальных искусств.

Результаты исследования

Период новорождённости характеризуется физиологическими изменениями, обусловленными переходом от внутриутробного к внеутробному существованию. Эти изменения затрагивают различные системы организма и имеют важное значение при организации фотосъёмки новорождённых.

1. Центральная нервная система (ЦНС).

У новорождённых ЦНС находится в стадии активного развития. Миелинизация нервных волокон продолжается после рождения, что влияет на скорость проведения нервных импульсов и координацию движений. Рефлекторная деятельность преобладает над произвольной, что проявляется в наличии безусловных рефлексов, таких как сосательный, хватательный и поисковый. Эти особенности необходимо учитывать при выборе поз и реквизита для фотосъёмки, чтобы не нарушать естественные реакции ребёнка.

2. Мышечный тонус.

В норме у новорождённых наблюдается физиологический гипертонус сгибателей, особенно в верхних конечностях. Это обусловлено незрелостью пирамидных путей и преобладанием экстрапирамидной регуляции мышечного тонуса. Гипертонус постепенно снижается к 2-3 месяцам жизни [1, с. 29]. При фотосъёмке важно учитывать эти особенности, избегая принудительного выпрямления конечностей, что может вызвать дискомфорт у младенца.

3. Сенсорные системы.

Зрительная система новорождённых ещё не полностью развита. Они способны различать свет и тень, но фокусировка на объектах ограничена. Слуховая система функционирует с рождения, однако предпочтение отдаётся звукам с определённой частотой, особенно голосу матери. Обоняние и вкус развиты хорошо, что способствует распознаванию запаха матери и грудного молока [5, с. 49]. Эти особенности сенсорного восприятия следует учитывать при выборе освещения и звукового сопровождения во время фотосъёмки.

4. Терморегуляция.

Механизмы терморегуляции у новорождённых несовершенны. Из-за большой площади поверхности тела по отношению к массе и недостаточной подкожной жировой клетчатки они подвержены быстрому переохлаждению или перегреву [4, с. 87]. Поэтому при фотосъёмке необходимо поддерживать комфортную температуру в помещении и использовать соответствующую одежду или обёртывания для ребёнка.

5. Сон и бодрствование.

Новорождённые проводят большую часть времени во сне, который характеризуется короткими циклами и частыми пробуждениями. Фазы сна у младенцев отличаются от взрослых, с преобладанием активного сна. Понимание этих особенностей помогает планировать фотосъёмку в периоды, когда ребёнок наиболее спокоен и податлив к позированию.

Нормы сна и бодрствования новорождённых представлены в таблице 1.

Нормы сна и бодрствования новорождённых

Возраст	Время бодрствования	Общее время сна в сутки
0-1 мес.	40-60 минут	16-18 часов
1-2 мес.	60-90 минут	15-17 часов
2-3 мес.	1-1,5 часа	15-16 часов

6. Опорно-двигательный аппарат.

Кости новорождённых содержат меньше минеральных веществ, что делает их более гибкими. Суставы характеризуются повышенной подвижностью, а мышцы – низким тонусом [3, с. 102]. Эти особенности необходимо учитывать при выборе поз для фотосъёмки, избегая положений, которые могут привести к перегрузке суставов или нарушению кровообращения.

Этапы развития позвоночника у младенцев:

- 0-3 мес. – отсутствие выраженных изгибов;
- 3-6 мес. – формирование шейного лордоза;
- 6-9 мес. – появление грудного кифоза;
- 9-12 мес. – развитие поясничного лордоза.

Понимание физиологических особенностей новорождённых играет ключевую роль в организации безопасной и комфортной фотосъёмки, позволяя учитывать потребности и ограничения младенца.

Организация фотосъёмки новорождённых требует учёта физиологических особенностей младенцев для обеспечения их комфорта и безопасности. Применение научных данных и практических рекомендаций позволяет оптимизировать процесс съёмки.

Температурный режим. Новорождённые имеют несовершенную терморегуляцию, что делает их чувствительными к изменениям окружающей температуры. Согласно рекомендациям, оптимальная температура в помещении для фотосъёмки составляет 24-26°C, что способствует поддержанию теплового комфорта младенца. Игнатова Н.С. в своей книге «My Newborn Beauty» подчёркивает важность поддержания стабильной температуры для предотвращения переохлаждения или перегрева ребёнка [2, с. 155].

Позирование и реквизит. Физиологический гипертонус сгибателей у новорождённых обуславливает естественное положение конечностей. При позировании следует учитывать это, избегая принудительного выпрямления рук и ног. Использование мягких подкладок и обёртываний помогает сохранить естественные позы и обеспечивает поддержку тела младенца. Рекомендуется применять специальные подушки и обёртывания для фиксации поз, соответствующих физиологическим особенностям новорождённых.

Время съёмки. Наиболее благоприятным периодом для фотосъёмки является возраст от 5 до 14 дней после рождения. В этот период новорождённые спят большую часть времени, что облегчает процесс позирования и съёмки. В этот период младенцы легче принимают нужные позы и меньше реагируют на внешние раздражители.

Освещение. Зрительная система новорождённого находится в процессе активного развития, что обуславливает её высокую чувствительность к световым условиям окружающей среды. Незрелость зрительных структур, таких как сетчатка и зрительный нерв, делает младенцев особенно восприимчивыми к интенсивному и направленному освещению. Исследования показывают, что чрезмерная яркость и

определённые спектральные характеристики света могут вызывать дискомфорт и даже нарушать формирование зрительных функций у новорождённых.

Особенности зрительного восприятия новорождённых представлены в таблице 2.

Таблица 2

Особенности зрительного восприятия новорождённых

Параметр	Характеристика
Острота зрения	Низкая, различают лишь крупные контуры и яркие контрасты
Фокусное расстояние	Около 20-30 см (оптимально для распознавания лица матери при кормлении)
Цветовое восприятие	Развивается постепенно; на ранних сроках различают только чёрно-белые контрасты
Светочувствительность	Повышенная, особенно к яркому и синему свету (из-за незрелости хрусталика и сетчатки)
Движение глаз (фиксация)	Нестабильное; возможны хаотичные движения, фиксация взгляда кратковременна
Предпочтение форм	Лица, округлые и симметричные объекты
Развитие зрительного нерва	Неполное миелинизирование; зрительные пути продолжают формироваться после рождения
Зрительная координация	Отсутствует; глаза могут двигаться асинхронно

Современные исследования указывают на то, что определённые спектральные компоненты света, особенно в синей области спектра, могут оказывать негативное влияние на развивающуюся зрительную систему младенцев. Повышенная прозрачность хрусталика у детей приводит к более глубокому проникновению синего света в глаз, что может вызывать светорассеяние и снижать чёткость изображения на сетчатке. Это особенно актуально при использовании светодиодных источников света с высоким содержанием синего спектра.

Проникновение различных спектров света в глаз новорождённого показано на рисунке ниже.

Рис. Проникновение различных спектров света в глаз новорождённого

Учитывая особенности зрительного восприятия новорождённых, при фотосъёмке рекомендуется:

- Фокусировать внимание на лице ребёнка, особенно на глазах, так как это способствует установлению эмоциональной связи между изображением и зрителем.
- Использовать правильное освещение, чтобы избежать раздражения глаз и подчеркнуть черты лица.
- Выбирать нейтральный фон и минималистичный реквизит, чтобы не отвлекать внимание от основного объекта съёмки.

Фотосъёмка новорождённых требует особого внимания к вопросам безопасности, учитывая физиологическую незрелость младенцев и их повышенную уязвимость к внешним воздействиям. Соблюдение определённых стандартов и рекомендаций позволяет минимизировать риски и обеспечить комфорт ребёнка во время съёмки.

Основные аспекты безопасности при фотосъёмке новорождённых представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные аспекты безопасности при фотосъёмке новорождённых

Аспект	Рекомендации
Температурный режим	Поддерживать температуру в помещении на уровне 24-26 °С; избегать переохлаждения или перегрева младенца
Гигиена и стерильность	Использовать только чистый, продезинфицированный реквизит и текстиль
Позиционирование	Избегать поз, вызывающих напряжение или дискомфорт; не допускать положения, при которых возможно сдавливание грудной клетки или перекрытие дыхательных путей
Присутствие родителей	Фотосъёмка должна проводиться в присутствии родителей или законных представителей, которые могут контролировать процесс и состояние ребёнка
Квалификация фотографа	Фотограф должен иметь соответствующее образование или пройти специализированные курсы по съёмке новорождённых; наличие медицинской книжки и опыта работы приветствуется
Использование оборудования	Предпочтение отдавать естественному освещению; при использовании вспышек направлять их в потолок или стены для рассеивания света; избегать прямого света в глаза ребёнка. Использование импульсного света не вызывает угрозы для здоровья малыша при правильной настройке и применении оборудования
Продолжительность съёмки	Ограничивать время фотосессии, делая перерывы для кормления, смены подгузника и отдыха; ориентироваться на состояние и настроение младенца
Использование реквизита	Все предметы, используемые в съёмке, должны быть безопасными

Соблюдение этих рекомендаций обеспечивает не только безопасность, но и комфорт новорождённого во время фотосъёмки, позволяя получить качественные и эмоционально насыщенные изображения.

Фотосъёмка новорождённых требует от фотографа не только технического мастерства, но и глубокого понимания физиологических особенностей младенцев.

Ключевые рекомендации для фотографов:

1) Подготовка к съёмке:

- Планируйте съёмку в период, когда младенец наиболее спокоен, например, после кормления или сна.
- Обеспечьте комфортную температуру в помещении для предотвращения переохлаждения или перегрева ребёнка.

2) Освещение:

- Избегайте прямого света в глаза младенца, чтобы не вызывать дискомфорт.

3) Позирование и безопасность:

- Изучите и применяйте безопасные позы, соответствующие физиологическим особенностям новорождённых.
- Избегайте сложных поз, которые могут вызвать напряжение или дискомфорт у младенца.

4) Гигиена и стерильность:

- Обеспечьте чистоту и стерильность используемого реквизита и текстиля.

5) Взаимодействие с родителями:

- Проводите съёмку в присутствии родителей, информируя их о процессе и учитывая их пожелания.
- Обсуждайте вопросы конфиденциальности и получения согласия на использование изображений.

Применение этих рекомендаций, основанных на научных данных и практическом опыте, позволит фотографам создавать качественные и безопасные фотосессии новорождённых, учитывая их физиологические особенности и потребности.

Современное развитие перинатальной медицины и визуальных практик, в частности фотосъёмки новорождённых, открывает потенциал для междисциплинарного взаимодействия. Одним из перспективных направлений является установление системных коллабораций между фотографами, специализирующимися на работе с новорождёнными, и медицинским сообществом – прежде всего неонатологами, педиатрами и детскими неврологами.

Совместные исследования в данной области могут позволить:

- сформировать единые стандарты безопасной фотосъёмки новорождённых, основанные на доказательной медицине;
- изучить влияние фотостимуляции, включая параметры света и фокусировки, на развитие зрительной и нервной системы младенцев;
- разработать протоколы визуального комфорта, в том числе с учётом особенностей недоношенных детей и новорождённых с особенностями развития;
- интегрировать данные по тактильной и температурной чувствительности в выбор реквизита и поз.

На основе вышеуказанных научных данных и практик возможно формирование специализированных методических пособий, ориентированных на фотографов, работающих в перинатальной сфере. Такие материалы должны включать:

- блоки по физиологии и психофизиологии младенцев;
- стандартизированные протоколы позирования и освещения;

- алгоритмы оценки состояния ребёнка во время съёмки (поведенческие маркеры дискомфорта, признаки перегрева/переохлаждения и др.);
- чек-листы по подготовке и постобработке фотосессий в соответствии с медицинскими и этическими нормами.

Дополнительно перспективным является внедрение образовательных курсов на базе медико-фотографических центров или онлайн-платформ, направленных на повышение квалификации специалистов в области newborn-фотографии. Это обеспечит не только рост профессионализма, но и повысит доверие родителей к данному виду услуг как к безопасной и научно обоснованной практике.

Выводы

Результаты исследования подтверждают, что учёт физиологических особенностей новорождённых существенно повышает как художественную ценность, так и безопасность фотосессий. В частности:

- корректный подбор освещения и реквизита способствует снижению стресса и рисков для здоровья младенца;
- знание особенностей зрительного восприятия позволяет построить визуальный акцент с фокусом на ключевые зоны – лицо и глаза;
- соблюдение терморегуляционных требований и позирования в соответствии с естественными рефлексамы уменьшает вероятность травм и дискомфорта.

Таким образом, можно утверждать, что физиология новорождённых должна стать обязательной частью профессиональной подготовки фотографов. Перспективы дальнейшего исследования лежат в области сотрудничества с неонатологами и создания учебно-методических пособий на стыке медицинской науки и визуальной культуры.

Список литературы

1. Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.: Триада-Х. – 2005. – 640 с.
2. Игнатова Н.С. My Newborn Beauty. – 2016. – 210 с.
3. Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. – М.: Бином. – 2006 – 368 с.
4. Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. Монография // ИНОМ. Лаборатория знаний. – 2012. – 369 с.
5. Скриган Г.В. Анатомия, физиология и патология органов зрения: пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 1-03 03 07 «Тифлопедагогика. Дополнительная специальность» // Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск. – 2012. – 104 с.